

**КУРСАНТЛАРНИНГ ЧИДАМКОРЛИЛИК СИФАТ
КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ**

Тошкент шаҳар ИИББ

Ҳарбий сафарбарлик бўлими бош мутахассиси

подполковник Матчанов Русланбек Азатович

Биз кичик мактаб ёшидаги болаларда чидамкорликни ривожлантириш учун кучли машғулотлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмаслигини тўғрисида маълумотларга эгамиз. Лекин бу уларга чидамкорлик умуман керак эмас, дегани эмас. Керак. Чидамкорлик сифати муҳим, ҳаётий зарур хусусият. Чидамкорлиги етарлича ривожланган одам ҳар қандай ишни пухта ва сифатли бажара олиши мумкин. Бундай одамда, бу сифати яхши ривожланмаган одамга қараганда, чарчаш анча кеч пайдо бўлади.

Максимал тезликни 30 м га юқори стартдан югуриб аниқлаб олиш мумкин. Масалан, агар бола уни 6 секундда югуриб ўтса, унинг ўртача тезлиги 5 м/сек га тенг. Аста-секин масофа бола биринчи машғулотда югурган масофасининг 10 фоизигача орттириб борилади. 7-8 ёшлилар учун оптимал масофа – 1000-1200 м, 9 ёшлилар учун – 2000 м, 10 ёшлилар учун – 2300 м, 11 ёшлилар учун – 2500 м. Югуриб ўтилаётган масофа шу меъёрга етказилганидан сўнг, югуриш тезлигини аста-секин ошириб бориш орқали юкламалар оширилади. Бунда тезлик максимал тезликнинг 50 фоизидан ошиб кетмаслигини кузатиб турмоқ лозим. Акс ҳолда югуриш “кислород етишмаслиги” деб аталувчи шароитда юз беради, бу эса шуғулланаётган одамнинг ўзини ёмон ҳис қилишига сабаб бўлиши мумкин.

Маскур ёшларда чидамкорлик сифатини ривожлантириш тартибидан, курсантларни жисмоний сифатларини такомиллаштиришга қаратилган машғулот юкламаларининг фарқи катта бўлиб, курсантларни ҳар бир жараёнларда чидамкорлик сифати ривожлантириб борилади. Мустақил югуриш билан, яхшиси, жисмоний тарбия дарслари йўқ кунни шуғулланган

маъкул.

Юқорида айтиб ўтилгандай, жисмоний машқлар ва югуриш билан мустақил шуғулланганда врач назорати ва ўз соғлиғи ҳолати устидан назорат қилиб бориш зарур. Бунда курсант шуни билиб қўйишлари керак, тўғри ташкил қилинган югуриш мақшлари таъсирида юрак қисқаришлари тезлигининг тинч ҳолатда ва югуриш бажарилган заҳоти аста-секин сийраклашуви кузатилади. Югуриш билан доимий шуғулланиш курсантларнинг имтихон тест меъёрларини бажаришга ёрдам беради.

Дам олиш оралиғи давомийлиги организмнинг тренировка юкламасига бўлган жавоб реакцияси ҳажми сингари, унинг хусусиятини ҳам аниқлаши учун катта аҳамиятга эга. Бунда дам олиш оралиғларида содир бўладиган тикланиш жараёнлари қуйидагилардан иборат:

- тикланиш жараёнларини тезлиғи бир хил эмас – аввал тикланиши тез кечади, сўнг секинлашади;

- турли кўрсаткичлар ҳар хил вақтдан кейин тикланади (гетра хронлилик);

- тикланиш жараёнида иш қобилияти ва бошқа кўрсаткичларнинг фазали ўзгариши кузатилади. Маскур ҳолатлар биз томонимиздан татқиқотга жалб этилган курсантларимизнинг махсус жисмоний сифат кўрсаткичларининг ўзгариш жараёнларида кўришимиз мумкиндик.

1-жадвал

Кузатув гуруҳи курсантларининг тадқиқот бошида чидамкорлилик махсус жисмоний сифат кўрсаткичларини ривожланганлик динамикаси

гуруҳлар	статистик кўрсаткич	1-а	2-а	3-а	4-а	5-а	6-а	7-а
		гуруҳ						
		n=27						
ба бошид	\bar{X}	14,05	13,81	13,55	13,81	13,39	13,62	13,82
	σ	2,67	2,43	2,50	2,46	2,29	2,56	2,44

	V, %	18,99	17,62	18,47	17,78	17,11	18,83	17,61
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Кузатув гуруҳи курсантларнинг чидмкорлилик махсус жисмоний сифат кўрсаткичларини тадқиқот бошидаги натижалари қуйидагича: 27 нафардан иборат бўлган 1-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,05 стандарт оғиш – 2,67 V % – 18,99 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 2-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати -13,81 стандарт оғиш – 2,43 V % – 17,62 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 3-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 13,55 стандарт оғиш – 2,50 V % – 18,47 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 4-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 13,81 стандарт оғиш – 2,46 V % – 17,78 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 5-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 13,39 стандарт оғиш – 2,29 V % – 17,11 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 6-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 13,62 стандарт оғиш – 2,56 V % – 18,83 кўрсатди. 27 нафардан иборат бўлган 7-а гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 13,82 стандарт оғиш – 2,44 V % – 17,61 кўрсатди.

1-расм. Тадқиқот бошида кузатув гуруҳига танлаб олинган 7 та гуруҳ курсантларининг чидамкорлик сифат кўрсаткичларининг ривожланганлик даражалари ўртасидаги фарқи

Курсантларнинг махсус жисмоний сифат кўрсаткичлари ўртасидаги таффовудни 1–расмда кўришимиз мумкин. Машғулот жараёнларидаги юклар таъсирида тезкорлик сифат кўрсаткичларининг ривожланиш даражалари ўхшаш ҳолатда такомиллашиб бораётган курсантлар 5-а гуруҳини кўришимиз мумкин. Машғулотларда чидамкорлик жисмоний сифатини ривожлантиришга фарқли эътибор қаратаётган 1-а гуруҳ курсантларининг кўрсаткичлари қуйи катламда эканлигини кузатишимиз мумкин.

2-жадвал

Эксперимент гуруҳи курсантларининг тадқиқот бошида чидамкорлик сифат кўрсаткичларини ривожланганлик динамикаси

гурухлар	статистик кўрсаткич	1-б	2-б	121 б -	4-б	5-б	6-б
		гурух	гурух	гурух	гурух	гурух	гурух
		n=27	n=27	n=27	n=27	n=27	n=27
Тажриба бошида	\bar{X}	14,04	13,83	13,56	13,83	13,41	13,61
	σ	2,65	2,44	2,52	2,45	2,31	2,55
	V, %	19,01	17,63	18,46	17,77	17,13	18,81

Эксперимент гурухи курсантларнинг чидамкорлик сифат кўрсаткичларини тадқиқот бошидаги натижалари қуйидагича: 27 нафардан иборат бўлган 1-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 14,04 стандарт оғиш – 2,65 V % – 19,01 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 2-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 13,83 стандарт оғиш – 2,44 V % – 17,63 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 3-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 13,56 стандарт оғиш – 2,52 V % – 18,46 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 4-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 13,83 стандарт оғиш – 2,45 V % – 17,77 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 5-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 13,41 стандарт оғиш – 2,31 V % – 17,13 кўрсатди; 27 нафардан иборат бўлган 6-б гуруҳида ўлчанган катталикларнинг ўртача арифметик қиймати – 13,61 стандарт оғиш – 2,55 V % – 18,81 кўрсатди.

2-расм. Тадқиқот бошида эксперимент гуруҳига танлаб олинган 6 та гуруҳ курсантларининг чидамкорлик сифат кўрсаткичларининг ривожланганлик даражалари ўртасидаги фарқи

Курсантларнинг махсус жисмоний сифат кўрсаткичлари ўртасидаги тафовудни 2–расмда кўришимиз мумкин. Машғулот жараёнларидаги юклар таъсирида тезкорлик сифат кўрсаткичларининг ривожланиш даражалари ўхшаш ҳолатда такомиллашиб бораётган курсантлар 5-б гуруҳини кўришимиз мумкин. Машғулотларда чидамкорлик жисмоний сифатини ривожлантиришга фарқли эътибор қаратаётган 1-б гуруҳ курсантларининг кўрсаткичлари қуйи қатламда эканлигини кузатишимиз мумкин.

ХУЛОСА

Курсантларнинг куч сифат бўйича турникда тортилиш учун баланд турникда осилиб туриш машқни 2 дақиқадан, 3 серия, 3 маротаба такрорланса, шу қаторда баланд турникда (белда ёки елкада) юк билан тортилишга харакатини 10-15 сониядан, 3-4 серия, 3-4 маротаба такрорланишлар бажарилгандан сўнг, паст турникда оёқларни олдинга узатиб, чалқанча ётган холда тортилишни 20-40 сония оралиғида, 3-4 сериядан иборат бўлган 3-4 марта машғулот жараёнларига жорий этилди.

Тезкорлик сифати бўйича 100 метр масофага югуриш учун 120 метр масофага (белига арқоннинг бир учини боғлаб, иккинчи учига енгил автомобил балони ёки штанга дискини боғлаб) югуришни 12-14 сониядан, 3-4 сериялардан иборат бўлган ва 3-4 марта такрорланса, шу қаторда 50 метр масофага ўтирган холатда сакраб боришни 1-2 дақиқадан, 3-4 серияда, 3-4 маротаба такрорланиш бажарилгандан сўнг, ўз вазнига тенг бўлган шеригини елкаларида кўтариб 120 метр масофага югуришни 20-25 сониядан, 3-4 серияда, 3-4 маротаба такрорланишларни бажариш тартиби машғулот жараёнларига жорий этилди.

Фойдаланилган бошқа адабиётлар:

1. Тастанов Н.А., Гончарова О.В. Методика скоростно-силовой подготовки детей младшего школьного возраста, способствующая развитию взрывной силы мышц ног //Педагогик таълим. – Тошкент, 2003. -№5. -55-57 б.
2. Tastanov N.A. – Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. Darslik “Sano-standart” Toshkent. 2017 y. 480 b.
3. Tastanov N.A. – Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. Darslik. Toshkent. “Sano-standart” 2015 y. 328 b.
4. Tastanov N.A. – Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. “ITA-PRESS” 2014 y. 269 b.

5. Tastanov N.A., Tursunov Sh.S., Abdullayev Sh.A., Adilov S.Q. - "Sport pedagogik maxoratini oshirish (erkin va yunon-kurashi bo'yicha)". O'quv qo'llanma. Toshkent. "Fan va texnologiya" 2017 y. 264 b.
6. Tursunov Sh.S. – "Yunon-rim kurashi bo'yicha mashg'ulot asoslari" O'quv qo'llanma. "Fan va texnologiya" Toshkent. 2018 y. 217 b.
7. Tursunov Sh.S. - Yunon-rim kurashi bo'yicha texnik-taktik tayyorgarlik. O'quv uslubiy qo'llanma. O'zDJTI nashriyot-matbaa bo'limi, 2017 y. B.30.
8. Турсунов Ш.С. - Курсантларда техник усулларни ўргатиш услубиятини аниқлаш. "Бекдақ номидаги Қорақолпоқ давлат университети ХАБАРИЦЫ" журналининг №2(39). 2018. – Б. 35-40.
9. Турсунов Ш.С. - Партерда мураккаб техник ҳаракатларни ўргатиш услубияти. Ж.:ЎзМУ хабарлари. №1/1. 2018. – 204 б.

